

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MURAKKAB ARIFMETIK MASALALAR

Ashurova Go'zalxon

Buxoro davlat pedagogika institute Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4- bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada murakkab arifmetik masalalarning dastlabki ko'rinishi, murakkab masalalarni yechish uchun tavsiyalar, murakkab masalalarni yechishning bosqichlari haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *tayyorgarlik, masala yechish, sodda masala, murakkab arifmetik masala, yechish bosqichlari, qisqa shart, yechim, tekshirish.*

Murakkab arifmetik masalalarning dastlabki ko'rinishi bu-ikki amalli masalalardir. Ikki amalli arifmetik masalalar istalgan murakkab masalalarni yechish uchun poydevor hisoblanadi. Ikki amalli masalalar bilan tanishtirish 2 bosqichda amalga oshiriladi:

1. Tayyorgarlik;
2. Tayyor ikki amalli masalalar ustida ishlash.

Tayyorgarlik davrida quyidagi 5 ta tavsiyaga amal qilish kerak:

1. tavsiya: Ikkita sodda masala tuziladi. Dastlab birinchi sodda masala yechiladi. Bu masala yechimi ikkinchi masala uchun shart sifatida tanlab olinadi va bu ikkinchi sodda masalani ham yechib, bu 2 ta sodda masaladan matnli, ikki amalli hosil qilinadi.
2. tavsiya: Sodda masala tuziladi. Masala sharti o'zgartirilmay, savolni o'zgartirish yo'li bilan ikki amalli masala hosil qilinadi.
3. tavsiya: Sodda masala tuzib, uni yechib, savolini o'zgartirmasdan, matnini o'zgartirib, bir amalli masalani o'zgartirib ikki amalliga aylantirish mumkin.
4. tavsiya: Bitta sodda masala tuzib, uni yechib, uning davomi bo'lgan ikkinchi sodda masala tuzib, uni ham yechib keyin ularni birlashtirib, ikki amalli masala hosil qilish mumkin. Birlashtirishda birinchi masalaning to'liq, ikkinchi masalaning chala matnini olib, ikkinchi masalaning savoli qo'yiladi.
5. tavsiya: Bunda o'qituvchi masala matnini aytadi, savolni esa o'quvchilar qo'yadi. Masalan, o'qituvchi masala matnini aytadi va o'quvchilarga shunday savol qo'ying-ki, masala bir amal (ikki amal) bilan yechilsin.

Berilgan topshiriqqa asoslanib ishlashga ijobiy yaqinlashish mumkin. Masalan, o'quvchilarga savollarni boshqacha tartibda berish va oldin qaysi savollarga javob berish kerakligini yoki berilgan savollardan qaysi biriga o'quvchilar javob bera olishlarini aniqlash kerak.

Istalgan murakkab masalani yechish quyidagi 5 bosqichda amalga oshiriladi:

- Masala shartini o'zlashtirish;
- Masalaning qisqacha shartini tasvirlash;

- Qisqacha shartga qarab muhokama qilish;
- Yechish rejazini tuzish va yech;
- Yechilgan masala ustida ishlash.

1-bosqich. Masala shartini o'zlashtirish. Bu bosqichda masala o'qiladi yoki o'qitiladi. Masala matnidagi yangi so'z va tushunchalar mazmuni ochib beriladi. Masalada berilganlar va izlanadigan miqdorlar aniqlanadi. Masala bilan tanishtirishda har xil usul va uslublardan foydalanish mumkin:

- O'qituvchi o'qiydi yoki gapirib beradi, o'quvchilar esa tinglashadi;
- O'qituvchi o'qiydi, bolalar masala matnini ko'zlari bilan kuzatadilar;
- Bolalarning hammasi ovoz chiqarmay o'qishadi, so'ngra hammalari baland tovusg bilan aytishadi yoki bolalardan bittasi masala mazmunini bog'liqli hikoya qilib beradi.
- O'qituvchining chaqirishi bo'yicha bir o'quvchi shartni o'qiydi, qolgan bolalar (o'qishni tinglab) matnni darslikdan kuzatadilar.

2-bosqich. Masala qisqa shartini tasvirlash. Bu bosqichda masalada berilganlar bilan izlanadiganlar bilan bog'lanish ko'rsatiladi. Model tuziladi.

Qisqa shart-qisqa, lo'nda, masala matnidan kelib chiqib, o'quvchiga tushunarli bo'lishi kerak. Qisqa shart quyidagi ko'rinishlarda berilishi mumkin:

- Qisqa yozuv;
- Rasm;
- Sxema;
- Jadval;
- Diagramma.

Masala mazmuni, turi, tipiga qarab bulardan biri tanlanadi.

3-bosqich. Qisqa shartga qarab masalani muhokama qilish. Bu bosqichda masala tahlili analiz (savoldan berilganga qarab), sintez (berilgandan savolga qarab) usullarida muhokama qilinadi.

4-bosqich. Masala yechimi yoziladi. Yechimni yozishning quyidagi 3 ta usuli mavjud:

- Birin-ketin;
- Ifoda tuzib;
- Tenglama tuzib.

5-bosqich. Yechilgan masala ustida ishlash. Yechilgan masalaning to'g'ri yoki noto'g'riligi, boshqa yechimlarning bor yoki yo'qligini aniqlash maqsadida masala tekshiriladi. Masalani tekshirish usullari:

- Masala javobining chegarasini aniqlash yordamida tekshirish;
- Berilgan masalani boshqa usullar orqali yechib tekshirish;
- Berilgan masalaga teskari masala tuzib va uni yechib tekshirish;
- Grafik yechib tekshirish;

- Har bir amalni bajarib, nimani topding? Deb savol qo'yib tekshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kasimov F., Kasimova M., Uktamova D. Specific principles for constructing a system of educational tasks //Bridge to science: research works. – 2019. – C. 211.
2. Rayxonov S., Qosimov F., Qosimova M. Boshlang'ich sinflarda tipik arifmetik masalalar yechishga o'rgatish. – 2017.
3. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFDA O'RTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 358-362.
4. QOSIMOV F. BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI SODDA MASALALAR BILAN TANISHTIRISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – T. 1. – №. 1.
5. Fayzullayevich F. K. Modern Methods and Approches of Assessing Knowledge and Skills in Information Technology Classes //JournalNX. – T. 6. – №. 06. – C. 107-111.
6. Muxammedovich Q. F., Muxammedovna Q. M. Technology of work on comparison tasks //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 2019.
7. Kasimov F. F. O. G. L. MASALANI MUHOKAMA QILIB YECHISH ORQALI O'QUVCHILARDA XULOSA CHIQRARISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 7. – C. 1038-1047.
8. Qosimova M., Qosimov F. IKKI SONNING YIG 'INDISI (YOKI AYIRMASI) VA KARRALI NISBATIGA KO 'RA SHU SONLARNI TOPISHGA DOIR MASALALAR //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – T. 18. – №. 18.
9. Qosimova M., Qosimov F. ARIFMETIK MASALALARNI YECHISHDA TAVSIYA ETILADIGAN ILMIY-USULIY MULOHAZALAR //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – T. 27. – №. 27.
10. F.M.Kasimov, M.J.Saidova, G.E.Saidova “O'quv-metodik majmua”-2024